

УДК 347.455

Сокира Вікторія Вікторівна –
студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Viktoriia V. Sokyra –
3rd year student of
The Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Бадика Дар'я Дмитрівна –
студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Daria D. Badyka –
3rd year student of
The Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Актуальні аспекти теорії і практики за договором позики

У статті розкрито важливі, актуальні теоретичні та практичні правові аспекти договору позики. А саме: проаналізовано ключові правові позиції, викладені в судовій практиці при вирішенні спорів, що виникають із позикових правовідносин. Розглянуто правовий статус розписки. Підтверджено можливість надання грошових коштів у позику як у національній валюті – гривні, так і іноземній. Досліджено строк як умову договору та особливості позики у шлюбних відносинах.

Ключові слова: *позика, форма договору позики, розписка, предмет договору позики, іноземна валюта.*

В статье раскрыты важные, актуальные теоретические и практические правовые аспекты договора займа. А именно: проанализированы ключевые правовые позиции, изложенные в судебной практике при разрешении споров, возникающих из заемных правоотношений. Рассмотрен правовой статус расписки. Подтверждена возможность предоставления денежных средств в заем как в национальной валюте, так и иностранной. Исследован срок как условие договора и особенности займа в брачных отношениях.

Ключевые слова: *заем, форма договора займа, расписка, предмет договора займа, иностранная валюта.*

V.V. Sokyra, D.D. Badyka Current Aspects of Theory and Practice under the Loan Agreement

The article reveals important, relevant theoretical and practical legal aspects of the loan agreement. A loan agreement is necessary before lending or borrowing money. The loan agreement details how much money has been loaned and the date by which the borrower must pay back the loaned amount. The loan agreement contains specific terms that mention the amount of money the borrower is required to pay back for the loan amount. Once the loan agreement is signed, the borrower is obliged to pay the lender the borrowed sum. The loan agreement also prevents illegal or excessive repayment of interest on the money borrowed thus safeguarding the borrower's rights. The loan agreement helps to safeguard the rights of both parties. A loan agreement assures the lender a guaranteed payback whereas it assures the borrower that no hidden charges or

extra interest amount is levied on the borrowed amount. The loan agreement allows both parties to take legal steps in case of any discrepancy.

It is a legal document that is used as proof that the goods or the service rendered to the borrower is not a gift and must be repaid within the due date. Even if you are borrowing money from informal sources like friends or family, it is important to have a loan agreement to safeguard your rights and your valuable relationships. It is always better to draft a loan agreement to stay on the safer side while lending or borrowing money. It is worth your time as it can save you from any discrepancies later on.

Namely, the key legal positions set forth in judicial practice in resolving disputes arising from loan relationships are analyzed. The documentary confirmation of the conclusion of the loan agreement is considered, the legal status of the receipt and its value in the loan relations are determined. Namely, as written proof of concluding an agreement and obtaining a loan under the obligation to repay it. The possibility of lending money on the territory of Ukraine in both national currency - hryvnia and foreign currency has been confirmed. The term as a condition of the contract and its significance for the fulfillment of the obligation to return it are studied. The peculiarities of a loan in a marital relationship are revealed in detail.

Keywords: *loan, the form of the loan agreement, hand receipt, the subject of the loan agreement, foreign currency.*

Постановка проблеми. Договір позики є доволі розповсюдженою підставою виникнення грошового зобов'язання. Дослідженню правової природи договору позики, його особливостей та співвідношенню з іншими договірними конструкціями приділяється достатньо уваги як у науковій літературі так і в правових позиціях судової влади, що впершу чергу спрямовано на розкриття практичного аспекту спірних питань. Однак в сучасних умовах деякі правові позиції як оцінка правової реальності, система правових аргументів щодо вирішення справ з договорів позики зазнають чимало змін, що впершу чергу впливає і на зміст договору позики. Адже, укладаючи його, сторони в першу чергу повинні їх враховувати. Саме такі дії в майбутньому відіграють превентивну функцію стосовно можливості виникнення спору про право.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню правового аспекту регулювання позикових відносин приділено увагу багатьох науковців, які описували їх в своїх працях. Серед них: Б.П. Карнаух, І. А. Безклубий, О. В. Кривенда, Д.Д. Луспенник, С. М. Лепех, Є. О. Тупицька, В.П. Янишен[3, 2, 4, 6, 5, 15, 17] та ін.

Метою статті є розкриття важливих теоретичних правових аспектів договору позики, а також дослідження та аналіз актуальних правових висновків, які склалися в судовій практиці.

Виклад основного матеріалу. Почнемо з поняття договору. Договір - це певна взаємна угода, спрямована на встановлення,

зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків сторін, в якій містяться окремі положення, умови, визначаються права та обов'язки окремо кожної зі сторін.

Розглядаючи питання договору позики, для початку з'ясуємо законодавче закріплення даного поняття. Законодавець надає чітке визначення договору позики, і відповідно до ч.1 ст.1046 Цивільного кодексу України: «За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості»[16].

Договір позики як і кредитний договір та договір банківського вкладу, оформлює єдині по своїй економічній природі відносини, адже належить до договорів щодо надання послуг. Але виникає питання, чи можна вважати позику саме фінансовою послугою? Оплатна позика включена законодавством до переліку фінансових послуг, але тут існує певний конфлікт в законодавстві, оскільки такі послуги мають право надавати лише ліцензовані фінансові установи. Проте, згідно з позицією Міністерства Юстиції, вимоги закону про фінансові послуги не застосовуються щодо позики між фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. Це зумовлено тим, що стороною договору позики може бути будь-яка фізична або юридична особа, що має необхідний обсяг цивільної

дієздатності, фінансові ж послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності. Крім того метою суб'єкта надання фінансової послуги є отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів, а мету суб'єкта надання позики Цивільним кодексом України не визначено.

Отже договір позики є реальним, одностороннім, відплатним або безоплатним договором. Це означає, що він набуває чинності (є укладеним) тільки з моменту передачі майна, а не з моменту його підписання. Тому будь-яка обіцянка надати в майбутньому позику, або вказівка в договорі на строк, протягом якого відбудеться передача об'єкта позики, не мають юридичного значення. Також варто зазначити, що за договором позики всі обов'язки покладені лише на позичальника, тоді як позикодавець набуває лише права вимоги.

Предметом договору позики є речі, визначені родовими ознаками, та грошові кошти. Суб'єктами позики є будь-які фізичні та юридичні особи. Боржника за договором позики називають позичальником, а кредитора – позикодавцем.

З метою оцінки правової реальності доречно дослідити питання стосовно форми договору із співвідношенням і визначенням правового значення розписки як одного із актуальних аспектів відносин за договором позики. Сторони договору наділені можливістю укладення позики як в письмовій так і в усній формі, але щодо письмової форми законодавець зазначає що якщо сума позики не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми, договір позики укладається в письмовій формі (ч.1 ст. 1047 ЦК України). Отже, з положення закону вбачається, що проста письмова форма обов'язкова для договору позики тільки у випадках, коли позикодавець - юридична особа, а також в усіх випадках, якщо сума договору позики перевищує встановлений законом розмір.

Водночас письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику.

Взагалі закон не вимагає нотаріального посвідчення договору позики, проте за домовленістю сторін чи на вимогу однієї з сторін, договір може бути нотаріально посвідчений, але в цьому разі при посвідченні договору в державній нотаріальній конторі необхідно сплатити державне мито у розмірі, визначеному Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито", а при посвідченні договору приватним нотаріусом, справляється плата, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою (стаття 31 Закону України "Про нотаріат"). На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей (ч. 2 ст. 1047 ЦК). За змістом наведеної норми, як доказ укладення договору позики може бути представлена не лише письмова розписка, а й, наприклад, платіжне доручення банку, рахунок-фактура на товари тощо. Головне, щоб ці документи підтверджували передання позикодавцем позичальнику визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Розписка позичальника є не лише доказом укладення договору, але й посвідчує факт одержання ним певної грошової суми. Моментом укладання договору позики вважається передання грошей або інших речей, і може не співпадати з датою складання розписки, яка посвідчує цей факт, однак у будь-якому разі складанню розписки має передувати факт передачі коштів у борг. Використання розписки, зазвичай, відбувається у відносинах між фізичними особами, адже у відносинах за участю юридичних осіб немає необхідної потреби у видачі розписки, оскільки одержання та повернення позики оформляється первинними, розрахунковими та іншими документами.

Однак важливим аспектом у межах даного питання є визначення саме правового статусу розписки. Щодо визначення поняття розписки, то у законодавстві воно відсутнє. Проте, великий енциклопедичний юридичний словник під «розпискою» визначає документ, що засвідчує у письмовій формі факт одержання особою у власність, користування чи розпорядження або прийняття на зберігання грошей, речей, документів тощо від іншої особи. Який скріплюється

підписом особи, яка її видала, і містить дату та місце її складання, умови й терміни виконання зобов'язання щодо повернення матеріальних цінностей тощо. На нашу думку, з наведеного визначення можна зробити висновок, що сфера застосування розписок виходить далеко за межі договору позики.

Варто зазначити, що звичайно розписка не є договором позики, і не є власне правочином у розумінні ст. 202 ЦК України. Розписка лише є письмовим доказом, що підтверджує факт укладення договору позики та його умови. Цей правовий висновок підтверджується у багатьох судових рішеннях касаційної інстанції. Він зазначений у постановках Великої Палати Верховного Суду: 723/304/16-ц від 23.10.2019 року [9]; № 464/3790/16-ц від 16.01.2019 року [8]. Даний висновок полягає у тому, що наявність боргової розписки у кредитора свідчить про те, що боржник отримав кошти та не повернув їх. При цьому у самому тексті розписки може міститися інформація з приводу суми, строку та плати за користування позикою. Даний висновок слід враховувати, як кредитору так і боржнику. Адже, за відсутності розписки у позикодавця йому буде дуже складно підтвердити факт видачі позики та як наслідок її повернення. При цьому, якщо позичальник розрачується з кредитором, проте, не отримає від останнього оригінал своєї розписки або не попросить написати зустрічну, то не зможе довести факт погашення позики і доведеться платити один і той же борг двічі.

Також іншим важливим правовим висновком є те, що при дослідженні боргової розписки чи договору позики суди повинні виявляти справжню природу даних документів та на їх підставі робити відповідні правові висновки. Він похідний від попереднього та відображений у тих же самих постановках Великої Палати Верховного Суду: 723/304/16-ц від 23.10.2019 року [9]; № 464/3790/16-ц від 16.01.2019 року [8]. Його суть зводиться до того, що суди повинні детально досліджувати подані сторонами документи. А саме у розписці має бути встановлена наявність усіх ознак притаманних борговому документу. Лише за їх наявності та відсутності факту погашення боргу суд може стягнути суму коштів на користь позикодавця. Наприклад, якщо позивач взяв від відповідача розписку про отримання 50 000 \$ на купівлю квартири за

окремим договором купівлі-продажу, то такий документ підтверджує факт виконання договору купівлі-продажу з боку продавця. При цьому він не є борговим документом та на підставі нього не можна стягувати заборгованість, як за класичним договором позики. Окрему увагу суди приділяють і питанню наявності у розписці інформацію про отримання коштів саме в борг та положення про те, що позичальник зобов'язується такі кошти повернути в конкретний строк. За відсутності таких положень суди, як правило відмовляють в задоволенні позовних вимог про стягнення боргу. А тому, розписку або договір позики слід складати грамотно, щоб мати реальну можливість повернути кошти.

Наступним важливим актуальним теоретично-практичним аспектом, що існує в межах істотних умов договору позики, є його предмет, а саме - валюта грошового зобов'язання. Згідно з ст. 1046 ЦК України предметом договору позики можуть бути гроші або речі, визначені родовими ознаками. Тому для з'ясування можливості застосування іноземної валюти звернемось до основних законів, які регулюють дане питання.

У ст. 99 Конституції України встановлено, що грошовою одиницею України є гривня, яка, відповідно до ч. 1 ст. 192 ЦК України, є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України. Зобов'язання має бути виражене у гривні (ч. 1 ст. 524 ЦК України), а грошове зобов'язання, згідно з ч. 1 ст. 533 ЦК України, має бути виконане у гривнях. Таким чином, законодавець виокремлює гривню, як єдиний законним платіжний засіб в Україні.

Водночас сторони на підставі ч. 2 ст. 524 ЦК України можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. Проте в цьому разі сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом (ч. 2 ст. 533 ЦК України).

Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті на території України, в тому числі при здійсненні розрахунків за зобов'язаннями, допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом, зокрема Цивільним кодексом (ч. 2. ст.

192; ч. 3 ст. 533) та Законом «Про валюту і валютні цінності», який також не встановлює заборону на використання іноземної валюти (ч. 1 ст 2) .

Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що на законодавчому рівні не заборонена видача та повернення позик у іноземній валюті

Пропонуємо уявити ситуацію: позикодавець надає позику в іноземній валюті, позичальник в обумовлений строк не виплачує. Далі особа звертається до суду з позовом про стягнення суми заборгованості й процентів за прострочення виплати. При цьому виникають питання: у якій валюті боржник повинен повернути суму позички? В іноземній валюті як валюті, визначеній договором позички, чи суму в її гривневому еквіваленті?

Вирішенню даного питання особливу вагу приділив Карнаух Б.П. Він розглядає дві модельні ситуації. Відповідно до першої моделі в розписці вказано лише одну валюту – іноземну; а за другою моделлю – передбачено дві валюти: іноземну й національну. Щодо першої моделі, то у тексті розписки, яка визначає зміст обов'язку позичальника, згадано лише одну валюту, – долари США, проте виникає питання, чи може суд у разі порушення позикового зобов'язання стягнути із позичальника грошові кошти в іноземній валюті [3].

Раніше усталена судова практика зводилася до того, що незалежно від того, у якій валюті в зобов'язанні визначено борг, засобом погашення грошового зобов'язання може бути лише національна валюта України. Такий висновок зробив Верховний Суд у постанові № 308/3824/16-ц [10]. Тобто фактично раніше в разі, якщо особа, яка отримала позику в іноземній валюті, не виконала своїх зобов'язань, з неї стягували суму, визначену в гривневому еквіваленті.

У постанові № 373/2054/16-ц Верховний Суд [7] виклав протилежну правову позицію, змінивши раніше застосовувану практику. Так, ВС дійшов висновку, що немає законодавчої заборони на стягнення боргу за договором позички в іноземній валюті. При цьому ВС вказав, що він не відступив від раніше визначеної позиції. Адже правовий режим іноземної валюти на території України, хоча й пов'язаний із певними обмеженнями в її використанні як

платіжного засобу, але не виключає здійснення платежів в іноземній валюті. Якщо в судовому рішенні вказано суму боргу в іноземній валюті й наведено її еквівалент у національній валюті, то перераховують саме суму в іноземній валюті.

На відміну від попередньої моделі, друга передбачає, що у розписці вказано дві валюти, що на практиці так як раз спричиняє багато дискусій і протилежних думок. Б. П. Карнаух визначає : «якщо ж суд установлює, що фактично кошти були передані позичальникові в національній валюті, то вказівка в розписці на еквівалент в іноземній валюті може бути розцінена як «таке, що малося на увазі» (implied) валютне застереження. У такому разі обов'язок позичальника полягає в тому, щоб повернути таку суму коштів у гривнях, яка була б еквівалентною вказаній у розписці сумі коштів в іноземній валюті за курсом на день платежу. Якщо позичальник своєчасно не виконує цього обов'язку, то найбільш оптимальним з точки зору ефективного й повного захисту законних очікувань позикодавця є таке правило: позикодавець має право вимагати від позичальника сплати коштів за курсом на день, коли зобов'язання мало бути виконано, або за курсом на день фактичного виконання» [3].

Третім актуальним аспектом відносин за договором позички на сьогоднішній день є строк повернення позички. За договором позички, який є одностороннім правочином, на позичальникові лежить зобов'язання повернути суму позички у строк та в порядку, що передбачені договором (ч. 1 ст. 1049 ЦК). Статті 1049, 1050, 1052 ЦК містять конкретні положення про зобов'язання позичальника повернути позику та його відповідальність у разі невиконання цих зобов'язань. Важливою є норма ч. 2 ст. 1049 ЦК, згідно з якою позика, надана за договором безпроцентної позички, може бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором [16].

Якщо строк повернення позички не було визначено в договорі, то відповідно до статті 1049 ЦКУ, позичальник повинен повернути гроші або речі протягом 30 днів від дня пред'явлення вимоги позикодавцем. Хоча сторони за погодженням можуть на свій розсуд встановлювати в договорі інші умови повернення позички. Договір позички, особливо той, що

укладений на тривалий строк, може передбачати виконання договору частинами (в розстрочку).

Зобов'язання за договором позики має виконуватися відповідно до умов договору та вимог закону.

Позика вважається поверненою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок (ч. 3 ст. 1049 ЦК). Іншими словами, зобов'язання позичальника, а це сама позика й нараховані проценти за користування нею, так і проценти за прострочення виконання грошового зобов'язання, припиняються належним виконанням і з цього часу боржник є особою, яка повністю виконала свої боргові зобов'язання. Про це також зазначено в ст. 599 ЦК. Закон надає позичальнику право виконати свій обов'язок по поверненню боргу шляхом внесення належних з нього грошей (цінних паперів) у депозит нотаріуса, якщо позикодавець відсутній у місці виконання зобов'язання; ухилення позикодавця від прийняття боргу; відсутній представник недієздатного кредитора. З цього приводу цікавим є такий правовий висновок ВС: якщо позикодавець звернувся з позовом про стягнення боргу за договором позики до моменту завершення тридцятиденного строку на повернення позики зазначеного у статті 1049 ЦК України, то суд не може відмовити у задоволенні позову, якщо позика не була погашена протягом розгляду справи в суді. Ця правова позиція була зазначена у постанові Касаційного цивільного суду № 385/850/16-ц від 23.09.2019 року [13]. У своїх запереченнях відповідач вказав, що позовна заява позивача була передчасною, так як на момент звернення до суду у відповідача ще не пройшов тридцятиденний строк. На цій підставі він просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог. Проте, колегія суддів не погодилася з таким доводом та вказала, що відповідач мала можливість погасити заборгованість за договором позики і в ході розгляду справи в суді. Проте, цього не зробила, а тому, так як борг не повернутий, то у суду відсутній правові підстави відмовити у задоволенні вимог про стягнення боргу.

Досить цікавим та актуальним аспектом є особливості укладання та виконання умов договору позики у шлюбних відносинах. Чи потрібна згода іншого з подружжя, якщо один

член подружжя уклав договір позики? Нещодавно Верховний Суд поставив крапу в цьому питанні. За умовами справи, позивачка звернулася до суду із позовом про визнання договорів позики та договору купівлі-продажу автомобіля, укладених її колишнім чоловіком, недійсними. Вона зазначила, що відповідач без її згоди передав у рахунок виплати заборгованості за договором позики автомобіль, який був їх спільною сумісною власністю. Місцевий та апеляційний суди стали на сторону позивачки. Їх рішення мотивовані тим, що під час укладення одним із подружжя договору позики необхідно на його вчинення є згода другого з подружжя, оскільки укладення такого договору створює обов'язки і для другого з подружжя.

Однак колегія суддів Цивільного Суду ВС не погодилася із таким висновком і відмовила у задоволенні вимоги позивачки про визнання договору позики та договору купівлі-продажу автомобіля недійсними. Верховний Суд зазначив, що дійсно при розпорядженні одним з подружжя майном, що є їх спільною сумісною власністю потрібно отримувати дозвіл іншого з подружжя, але для укладення договору позики (за яким позичальником виступає один з подружжя) отримання згоди другого з подружжя не потрібне, оскільки цей правочин не стосується спільного майна подружжя. До того як позикодавець надасть кошти позичальникові (дружині або чоловікові) в останнього не виникає права власності на це майно, воно виникає лише після одержання грошових коштів. Таким чином, той з подружжя, хто укладає договір позики (позичає кошти), не розпоряджається спільним майном подружжя, він стає учасником зобов'язальних правовідносин (постанова ВС № 133/3928/14-ц від 27.11.2019 року) [11].

Іншим аспектом виконання договору позики у сімейних відносинах є питання: чи несе другий з подружжя обов'язок виконання зобов'язання за боргом договором позики, про який він не знав? Уявімо, що між особами укладено договір позики. У зазначений строк особа не повернула грошові кошти. Позикодавець вважає, що оскільки на момент укладення договору позики позичальник перебував у зареєстрованому шлюбі та грошові кошти було використано в інтересах сім'ї, то згідно з положенням частини четвертої статті 65 СК пози-

чальник та його дружина відповідають за невиконання зобов'язання у солідарному порядку.

Верховний Суд, аналізуючи положення статті 65 СК та положення ЦК щодо договору позики, зазначає, що той з подружжя, хто не брав безпосередньо участі в укладенні договору, стає зобов'язаною стороною (боржником), за наявності двох умов: 1) договір укладено другим із подружжя в інтересах сім'ї; 2) майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї. Тільки поєднання вказаних умов дозволяє кваліфікувати другого з подружжя як зобов'язану особу (боржника). Таким чином, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то цивільні права та обов'язки за цим договором виникають в обох із подружжя (постанова Верховного Суду від 7 жовтня 2020 року у справі № 752/7501/18) [12].

Не менш важливим правовим аспектом стосовно регулювання відносин за договором позики є питання щодо змін, які були внесені 16 червня 2020 року у Цивільний та Господарський кодекс України, адже вони стосувалися звільнення від обов'язку позичальника у період карантину від сплатити штрафних санкцій на користь позикодавця (зазначені в пункті 15 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України). Закон № 691, став на захист позичальників, які під час дії карантину у зв'язку з коронавірусом та/або у 30-денний термін після його завершення порушили строки сплати позики або кредиту. Зазначених осіб звільнено від сплати неустойки, штрафу та пені на користь банку чи будь-якого іншого кредитодавця або позикодавця за прострочення сплати грошей за кредитним договором чи договором позики, допущене в ці часові межі.

На жаль, чи на щастя відносно даного аспекту практика Верховного Суду України відсутня, але прикладом застосування даних змін є рішення Ордонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 31 березня 2021 року № 265/7415/20 [14]. За обставинами справи між позивачем і відповідачем 12 вересня 2019 року було укладено договір позики, відповідно до якого відповідач взяла у борг у позивача певну грошову суму та зобов'язалася повернути до 12 липня 2020 року. Однак відповідачка грошові кошти не повернула, а тому відповідно до умов договору зобов'язана була сплатити позикодавцю штраф у розмірі

50% від суми простроченого платежу (мінімальної частки з суми позики, що сплачується в місяць згідно п.4 цього договору) за кожний день прострочення. Визначена сторонами у договорі позики неустойка є пенєю, оскільки обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Отже, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19» у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позикку) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення. А тому з 12.03.2020 року відповідачці неправомірно нарахована позивачем сума неустойки за договором позики від 12 вересня 2019 року.

Це, поки що одне з небагатьох рішень суду в першу чергу підкреслює та ілюструє важливість застосування норм, які зазнали змін у правотворчій діяльності, яка в першу чергу врахувала особливості відносин позики, ті безперечно в першу чергу інтереси боржника, який не виконав, чи неналежним чином або ж несвоєчасно виконав зобов'язання.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що питання, які на перший погляд здаються дуже простими та в повній мірі врегульованими законодавцем, у практичній діяльності виявляються неоднозначними та можуть по різному тлумачитись. Також можна стверджувати, що найбільш цікаві правові аспекти договору позики на сьогоднішній день стали предметом розгляду ВСУ та знаходять своє відображення в актах судової влади.

Слід зазначити, що єдність судової практики відіграє важливу роль у забезпеченні однакового правозастосування в цивільному судочинстві, що сприяє правовій визначеності, належному тлумаченню, правильності застосування норм права та передбачуваності стосовно вирішення спірних ситуацій для учасників судового процесу. Разом з тим, принцип єдності судової практики не є абсолютним, оскільки в проти-

лежному випадку це означало б неможливість виправити судом свою позицію або виключало б можливість динамічного розвитку права та суспільних правовідносин. Тому вивчення актуальної судової практики надасть змогу проаналізувати спірні питання, що можуть виникнути з суті договору позики.

Список використаних джерел:

1. Балюк М. І., Луспенник Д. Д. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях): коментарії, рекомендації, пропозиції. Харків. 2008. 708 с.
2. Безклубий І. А. Договір позики та його співвідношення з кредитним договором. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2007. № 5. С. 57–67.
3. Карнаух Б. П. Іноземна валюта в позиковому зобов'язанні. *Проблеми законності*. 2019. Вип. 144. С. 18–32.
4. Кривенда О. Деякі аспекти поняття і правової природи позикових відносин. *Підприємництво, господарство і право*. 2001. № 9. С. 49–51.
5. Лепех С. Поняття договорів позики, кредиту та позички за законодавством України. *Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць*. Вип. 13. Одеса, 2002. С. 224.
6. Луспенник Д. Д. Договір позики: деякі питання теорії та судової практики. *Вісник Верховного Суду України*. 2011. № 4. С. 16–24.
7. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79382745> (дата звернення 25.04.2021).
8. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 року у справі № 464/3790/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79958186> (дата звернення 25.04.2021).
9. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23.10.2019 року у справі № 723/304/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85415095> (дата звернення 25.04.2021).
10. Постанова Верховного Суду від 25 липня 2018 року у справі № 308/3824/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/75691380> (дата звернення 25.04.2021).
11. Постанова Верховного Суду від 27.11.2019 року у справі № 133/3928/14-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86607301> (дата звернення 25.04.2021).
12. Постанова Верховного Суду від 7 жовтня 2020 року у справі № 752/7501/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92315296> (дата звернення 25.04.2021).
13. Постанова Касаційного цивільного суду від 23.09.2019 року у справі № 385/850/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84512294> (дата звернення 25.04.2021).
14. Рішення Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 31 березня 2021 року у справі № 265/7415/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95955409> (дата звернення 25.04.2021).
15. Тулицька, Є. О. Поняття та місце договору новації боргу у позикове зобов'язання в системі зобов'язань за законодавством України призначення. *Порівняльно-аналітичне право: електрон. фахово-ве наук. видання*. 2013. № 3-1. С. 151-153
16. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435 – IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення 25.04.2021).
17. Янишен В. П. Договір позики: спірні питання форми та предмета. *Теорія і практика правознавства*. 2015. Вип. 2 (8). С. 225-237.

References:

1. Baliuk M. I., Luspenyk D. D. *Praktyka zastosuvannya tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (tsyvilnyi protses u pytanniakh i vidpovidiakh): komentarii, rekomendatsii, propozytsii*. Kharkiv. 2008. 708 s.
2. Bezklubyi I. A. Dohovir pozyky ta yoho spivvidnoshennia z kredytnym dohovorom. *Biuletyn Ministerstva yustytysii Ukrainy*. 2007. № 5. S. 57–67.
3. Karnaukh B. P. Inozemna valiuta v pozykovomu zobov'iazanni. *Problemy zakonnosti*. 2019. Vyp. 144. S. 18–32.
4. Kryvenda O. Deiaki aspekty poniattia i pravovoi pryrody pozykovykh vidnosyn. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2001. № 9. S. 49–51.
5. Lepekh S. Poniattia dohovoriv pozyky, kredytu ta pozychky za zakonodavstvom Ukrainy. *Aktualni problemy derzhavy i prava. Zbirnyk naukovykh prats*. Vyp. 13. Odesa, 2002. S. 224.
6. Luspenyk D. D. Dohovir pozyky: deiaki pytannia teorii ta sudovoi praktyky. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2011. № 4. S. 16–24.
7. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 16 sichnia 2019 roku u spravi № 373/2054/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79382745> (data zvernennia 25.04.2021).
8. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 16.01.2019 roku u spravi № 464/3790/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79958186> (data zvernennia 25.04.2021).
9. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 23.10.2019 roku u spravi № 723/304/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85415095> (data zvernennia 25.04.2021).
10. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 25 lypnia 2018 roku u spravi № 308/3824/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/75691380> (data zvernennia 25.04.2021).
11. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 27.11.2019 roku u spravi № 133/3928/14-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86607301> (data zvernennia 25.04.2021).
12. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 7 zhovtnia 2020 roku u spravi № 752/7501/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92315296> (data zvernennia 25.04.2021).
13. Postanova Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 23.09.2019 roku u spravi № 385/850/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84512294> (data zvernennia 25.04.2021).
14. Rishennia Ordzhonikidzevskoho raionnoho sudu mista Mariupolia Donetskoï oblasti vid 31 bereznia 2021 roku u spravi № 265/7415/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95955409> (data zvernennia 25.04.2021).
15. Tupytska, Ye. O. Poniattia ta mistse dohovoru novatsii borhu u pozykove zoboviazannia v systemi zoboviazan za zakonodavstvom Ukrainy pryznachennia. *Porivnialno-analitychne pravo: elektron. fakhove nauk. vydannia*. 2013. № 3-1. S. 151-153
16. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435 – IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (data zvernennia 25.04.2021).
17. Yanyshen V. P. Dohovir pozyky: spirni pytannia formy ta predmeta. *Teoriia i praktyka pravoznavstva*. 2015. Vyp. 2 (8). S. 225-237.